

SD CÓMO ESTABA Y CÓMO ESTOY. CARTA AL MAESTRO DE PRIMARIA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º de ESO

DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA¹

FASE 1

Sesión 1

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Seguro que este año ha habido muchos cambios en tu vida, y que has notado una gran diferencia entre el cole y el instituto...

En esta secuencia didáctica vamos a estudiar diferentes formas lingüísticas que utilizamos para hablar de las rutinas y costumbres del presente y del pasado. En concreto, descubriremos los tiempos verbales que usamos y cómo funcionan, diferentes expresiones de tiempo y de frecuencia, así como las palabras que empleamos para establecer una relación de contraste entre el pasado y el presente, los conectores de contraste.

Todo esto lo iremos resumiendo y lo usarás después para escribir mejor a tu tutor o tutora de 6º de Primaria una carta en la que le expliques cómo es tu día a día desde que estás en el instituto, a diferencia de cómo era cuando ibas al cole. ¡Le hará mucha ilusión tener noticias tuyas!

Luego deberás explicar cómo has usado en tu carta todo lo que hayamos trabajado para expresarte mejor.

Los objetivos principales son que mejores tu conocimiento de la lengua y aprendas a explicar cómo funciona, y que esto te ayude a mejorar tu expresión escrita y la comprensión de los textos.

¹ La realización de todas las actividades o solo de las principales queda a criterio del profesorado, en función del nivel del grupo.

ACTIVACIÓN DE CONTENIDOS

VÍDEO: Un día en la vida de los deportistas de élite de la universidad

<https://www.youtube.com/watch?v=3CF2Wc32ixU>

Actividad 1:

Escucha el siguiente vídeo con atención y fíjate cómo distribuyen estas chicas su tiempo para estudiar, entrenar o divertirse.

Escúchalo una segunda vez (parando si fuera necesario) y completa este cuadro:

Horario semanal	
¿Cuándo estudian?	
¿Cuándo entrenan?	
¿Cuándo tienen tiempo de ocio?	

Actividad 2:

Recoge expresiones que usa alguna de esas deportistas para indicar tiempo (el momento) y para indicar la frecuencia con la que realizan alguna de sus actividades.

Tiempo

A las 12'30h

Frecuencia

Actividad 3:

Escribe, al menos, 10 palabras que nos digan qué hacen las deportistas durante la semana. Por ejemplo:

1. nos levantamos

FASE 2: INDAGAMOS

Sesión 1

OBSERVACIÓN, EJERCITACIÓN Y REFLEXIÓN

Actividad 1:

¿Sabes qué tipo de palabras has recogido en la actividad anterior? Seguro que eres capaz de decir (escribir) su INFINITIVO. Así:

1. nos levantamos: levantarse

Actividad 2:

Completa la siguiente tabla para clasificar los verbos según su CONJUGACIÓN.

Si no tienes verbos suficientes de los ejemplos recogidos, añade otros que tú conozcas:

Verbos terminados en -ar	Verbos terminados en -er	Verbos terminados en -ir

Actividad 3:

¿Sabes qué tiempo verbal han utilizado para explicar sus rutinas semanales? ¿Podrías CONJUGAR todas las personas de ese tiempo de 3 verbos diferentes, uno de cada una de las columnas anteriores?

	TIEMPO VERBAL:		
PERSONA GRAMATICAL	1ª conjugación	2ª conjugación	3ª conjugación
1ª singular:			
2ª singular:			
3ª singular:			
1ª plural:			
2ª plural:			
3ª plural:			

Actividad 4:

Observa que al conjugar un verbo, no cambia su significado, pero sí la persona o el número. Por eso en los verbos hay una parte que no cambia y otra que sí.

Subraya en los verbos que has conjugado la parte que no cambia, llamada LEXEMA. ¿Qué información sobre el verbo te aporta el lexema? ¿Y la parte que cambia? ¿Sabes cómo se llama?

Actividad 5:

SÍNTESIS *(El documento se ha adjuntado al final)*

Para el próximo día, completa estas ideas que resumen lo que hemos trabajado hoy en clase. Te resultará muy útil revisar las actividades con calma, para poder explicar las conclusiones a las que hemos llegado y para encontrar ejemplos de lo que digas.

Sesión 2

PUESTA EN COMÚN DE LA TAREA DE DEBERES: Vais a compartir las respuestas al documento de síntesis de la sesión anterior. Toma nota de los aspectos que te parezcan importantes y no has tenido en cuenta o completa tus respuestas cuando sea necesario.

Actividad 1:

En el vídeo dice: Nos levantamos a las 8.00.

Fíjate en el verbo: ¿Utilizan alguna palabra para indicar la persona gramatical de la que está hablando el verbo? ¿Sabes de qué persona gramatical se trata? ¿Cómo lo has sabido?

Ahora traduce la oración al inglés:

Fíjate también en el verbo: ¿Te indica de qué persona gramatical está hablando? ¿Cómo podemos saberlo cuando nos comunicamos en inglés? ¿Qué es necesario hacer, entonces, cuando construimos oraciones en inglés?

Actividad 2:

Ahora veamos lo que pasa en estos otros ejemplos. Completa el sujeto en las siguientes oraciones con el verbo *to have* en presente:

1. In the evenings, have a little rest

2. On Sundays have bacon and eggs for breakfast
3. Every Friday, has a lot of homework.

¿Qué observas en la conjugación del verbo *to have*? ¿De qué persona habla el verbo en cada caso? ¿Cómo lo sabemos?

Actividad 3:

¿Pasa lo mismo con otros verbos en presente? Observa estas oraciones y, en este caso, conjuga el verbo:

1. On Mondays, I to the gym (TO GO)
2. We paella every Sunday (TO EAT)
3. She often to school (TO WALK)

¿Cómo sabemos de qué persona habla el verbo en inglés?

Actividad 4:

¿Puedes conjugar ahora el verbo *to be*? ¿Qué observas?

¿Conoces otros verbos en castellano en que pase algo similar: un cambio inesperado en la forma de alguna persona o en el lexema o el morfema? Esto serían ejemplos de verbos irregulares. Anota algunos.

A continuación, anota algunos aspectos que hayas observado de los verbos en castellano y en inglés. Utiliza para explicarte las palabras que has aprendido para nombrar los conceptos que has estudiado hasta ahora.

CONCLUSIÓN 1:

Actividad 5:

Aquí tienes una lista de adverbios y locuciones adverbiales de frecuencia en diferentes lenguas. Agrúpalos por lenguas y escríbelos ordenándolos de menor a mayor frecuencia:

Nunca, Rarement, Every day, Tots els dies, D'habitude, Às veces, Sempre, Tous les jours, Frecuentemente/ A menudo, Seldom, Mai, Todos os días, Normalmente, Always, Parfois, Normalmente, Gairebé mai, Poucas veces, Often, Raramente, Para sempre, Sometimes, Todos los días, Souvent, Never, Normalment, A miúdo, Toujours, De vegades, Jamais, Sovint, Siempre, A veces, Usually, Nunca.

CASTELLANO	CATALÁN	GALLEGO	INGLÉS	FRANCÉS

Actividad 6:

Escribe una oración que exprese algo que hagas habitualmente dos veces por semana. Escríbela colocando la expresión de frecuencia en todas las posiciones de la oración que consideres posible. Fíjate si cuando cambias la posición de las expresiones en la oración se produce algún cambio en el sentido de lo que estás diciendo. Discútelo con tu compañero.

Actividad 7:

Ahora vamos a ver si se puede hacer lo mismo en inglés. Observa estas oraciones y subraya las expresiones de frecuencia. ¿Dónde están colocadas en la oración? ¿Puedes cambiarlas de posición?

Si tienes dudas, puedes consultar esta página:

<https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/adverbs-frequency>

1. They do not *usually* watch TV.
2. She *never* eats sweets.
3. Paula and Jenny study French *every Monday*.
4. She is *always* happy to go to school.
5. *Every day* I have homework.

A continuación, anota algunos aspectos que hayas observado sobre la posición en la estructura de una oración de los adverbios y locuciones adverbiales de frecuencia en castellano y en inglés. Utiliza para explicarte las palabras que has aprendido para nombrar los conceptos que has estudiado hasta ahora.

CONCLUSIÓN 2:

Actividad 8:

Subraya la expresión de TIEMPO y averigua si se acepta que la cambies de posición en las distintas lenguas. (Puedes fijarte en cuatro posibles posiciones: inicio y final de la oración y, en el interior de la oración, antes o después del verbo)

¿Ocurre lo mismo con los adverbios que con las otras expresiones de tiempo?

¿Observas alguna diferencia en el sentido de lo que estás diciendo en cada caso?

Discútelo con tu compañero.

1. En mi escuela, el recreo empieza a las 11h todos los días.
In my school, the playground starts at 11 o'clock every day.
A la meva escola, el pati/l'esplai comença a les 11h cada dia
Dans mon école, la récréation commence à 11 heures tous les jours

2. Hoy la clase es en el nuevo edificio

Today the class is in the new building.
Avui la classe és al nou edifici
Aujourd'hui, la classe est dans le nouveau bâtiment.

A continuación, anota algunos aspectos que hayas observado sobre la posición en la estructura de una oración de los adverbios y locuciones adverbiales de tiempo en en las diferentes lenguas. Utiliza para explicarte las palabras que has aprendido para nombrar los conceptos que has estudiado hasta ahora.

CONCLUSIÓN 3:

Actividad 9: *(En casa)*

Para la próxima sesión, escribe cuatro oraciones de actividades que realices habitualmente en tu vida cotidiana actual. Emplea en cada una de ellas distintas expresiones para indicar el tiempo y la frecuencia. Luego tradúcelas al inglés colocando las expresiones de tiempo y frecuencia en una posición adecuada.

Sesión 3

Actividad 1:

Escucha la siguiente canción y rellena los huecos que faltan.

¿De qué tipo de palabras y expresiones se trata?

¿Cómo dirías que es la vida actual de la persona que canta?

Canción “De pequeño”: <https://www.youtube.com/watch?v=ueKI9ADEODg>

Quando pequeño, todo mejor.
..... 12 años, no el temor...
..... en casa de mis padres y la televisión,

....., y la vida con emoción...
Todos los días a la escuela
y los domingos con la abuela
Mis amigos leales y nunca nos mal
y las niñas princesas que que rescatar.

De niño, con ser capitán,
de joven, a ser un donjuán,
a los 25 años, de marcha sin parar,
..... 30 años, de verdad...
..... en la universidad,
..... a las chicas que se detrás,
mi coche viejo y pequeño y le arrancar,
pero todo eso me igual.

De niño, con ser capitán,
de joven, a ser un donjuán,
a los 25 años, de fiesta sin parar,
..... 30 años, de verdad.

Antes feliz y nunca de amar.
Antes la libertad y me bailar.
Antes me de toda la seriedad...
..... jubilado descansar.

Actividad 2:

En este caso, el tiempo verbal que se emplea en el texto para hablar de los hábitos ya no es el presente de indicativo, que has estudiado hasta ahora. Se llama pretérito imperfecto de indicativo. ¿Podrías decir para qué se está empleando este tiempo en la canción y deducir alguna norma ortográfica para su escritura?

Actividad 3:

Vamos a fijarnos en cuatro de los verbos que has anotado: ERA, TENÍA, SALTABA, IBA. ¿Puedes decir cuál es el infinitivo de cada uno? ¿Puedes escribir todas las personas del pretérito imperfecto de indicativo de cada uno, sin faltas de ortografía? ¿Dirías que son verbos regulares o irregulares? Explícalo.

	TIEMPO VERBAL:			
Persona gramatical				

Actividad 4:

Averigua qué ocurre con el pretérito imperfecto/*imperfet* de los verbos en catalán.

Fíjate, por ejemplo, en saltar (*saltar*) y en tener (*tenir*). Puedes usar esta aplicación digital en línea: <http://www.verbscatalans.com/> ¿Se conjugan igual que en castellano? ¿Informa el morfema sobre la persona gramatical de la que habla el verbo? ¿Observas alguna diferencia ortográfica?

Actividad 5:

Y ahora intenta traducir al inglés alguna de las oraciones de la canción:

- a. *Cuando tenía 12 años, no conocía el temor.*
- b. *Vivía en casa de mis padres*
- c. *Mi coche era viejo y pequeño.*

Subraya los verbos. ¿Tienen un morfema que informe de la persona gramatical? ¿Y en el caso de la 3ª persona del singular? ¿Son verbos regulares o irregulares? ¿Qué ocurre con los verbos regulares?

Actividad 6:

Ahora fíjate en las expresiones de tiempo y de frecuencia que aparecen en el texto de la canción. ¿Son las mismas que has estudiado para hablar del presente? ¿Puedes anotar algunas más, que no aparezcan en la canción, para hablar del pasado?

Actividad 7: *(El documento se ha adjuntado al final)*

Para la próxima sesión, resume lo que has aprendido en el documento de síntesis que empezaste en la sesión 1. Allí encontrarás unas preguntas que pueden servirte de guía en tu revisión de los ejercicios realizados, para extraer lo más importante. No olvides usar los términos adecuados para hablar de los conceptos que hemos trabajado.

Sesión 4

PUESTA EN COMÚN DE LA TAREA DE DEBERES:

Vais a compartir las respuestas a las preguntas de síntesis de la sesión anterior. Toma nota de los aspectos que te parezcan importantes y no has tenido en cuenta o completa tus respuestas cuando sea necesario.

Actividad 1:

Lee atentamente el siguiente texto: *Antigua enseñanza* (texto breve)
<http://unmundodiferente17.blogspot.com/p/generacion-s.html>

Le Tour du Monde - André Henri Dargelas (1828–1906)

Antigua enseñanza

Retrocedamos en el tiempo y volvamos a la época de nuestros abuelos

La forma de educación ha cambiado mucho en los últimos años, ya no es lo que era.

Empezaban a los 6 años y como máximo terminaban a los 12 años. Los niños y las niñas iban separados a la escuela. A los niños les daba clase un maestro y a las niñas una maestra, y aprendían lo básico: leer, escribir y hacer cuentas. Además no tenían un libro para cada asignatura, cada alumno disponía de una pequeña pizarra.

La forma de tratar a los profesores era muy distinta a la de hoy, les tenían mucho más respeto ya que los sometían a grandes castigos.

Digamos que su mayor labor era ayudar a la familia. No era muy común que la mujer estudiara, ya que en general su trabajo era ser ama de casa. Los hombres sí acudían más al colegio pero también tenían la limitación de que tenían que ayudar a sus padres en los trabajos agrícolas, en la pesca... Esta serie de limitaciones en muchos casos dio lugar al analfabetismo.

Actividad 2:

Rellena la siguiente tabla con datos que hayas obtenido de la lectura (*Antigua enseñanza*) y otros que tú conozcas de la enseñanza actual:

Respecto a...	Antigua enseñanza	Enseñanza actual
Inicio de la enseñanza		
Fin de la enseñanza		
Coeducación		
Contenidos		
Materiales		
Trato con el profesorado		
Diferencias hombre/mujer		
Analfabetismo		

Actividad 3:

En parejas, oralmente, intentad relacionar las informaciones de las dos columnas (antigua enseñanza/ enseñanza actual). Hacedlo por turnos y usad para unir las palabras específicas para indicar ese contraste entre pasado y presente: conectores de contraste. Debéis evitar repetirlos, así que pensad diversas palabras o expresiones que puedan expresar la misma relación de contraste.

Por ejemplo: *Antiguamente, la enseñanza se iniciaba a los seis años; EN CAMBIO, ahora se empieza a los tres.*

Tomad nota de al menos tres de las oraciones que hagáis y subrayad en ellas los verbos, los conectores y las expresiones de tiempo y frecuencia que hayáis usado, para poder luego comentarlo con toda la clase.

Actividad 4:

Ahora escribe cuatro frases expresando aspectos de tu pasado que hayan cambiado desde que vienes al instituto.

Intenta construir oraciones con la estructura de contraste que hemos ido viendo, integrando todos los elementos lingüísticos que hemos estudiado (pretérito imperfecto, presente de indicativo, expresiones de tiempo y de frecuencia, conector de contraste).

Luego cada uno leerá una e intentaremos mejorarla entre todos si es necesario, a partir de lo que hemos estado trabajando estos días. Estas oraciones podrás utilizarlas si quieres para la carta que tendrás que escribir al final.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Actividad 5:

Por último, vais a hacer un ejercicio de imaginación. Cada uno va a imaginar algo que haya cambiado del pasado de vuestro profesor o profesora, y va a expresarlo oralmente utilizando los tiempos verbales adecuados y sin repetir el conector de contraste o la expresión de tiempo que haya usado la compañera anterior. ¡A ver qué vida le inventáis al profesor o a la profesora!

Actividad 6 (Para casa)

¿Recuerdas para qué estamos estudiando todas estas cuestiones de lengua? Pues ha llegado el momento de empezar a escribir la carta para tu tutor o tutora de 6º.

Revisa todo lo que hemos estado trabajando estos días y escribe algunos aspectos que creas que debes tener en cuenta para que tu carta salga lo mejor posible. Los pondremos en común el próximo día en clase y servirá para que puedas decidir cómo la escribes y para tenerlos en cuenta a la hora de evaluar la carta.

Recuerda que el tema central de la carta son los cambios que has notado en tu vida desde que estás en el instituto, respecto a cómo eras cuando ibas al cole.

Sesión 5

Actividad 1:

Vamos a negociar los criterios para la revisión y evaluación de tu carta, que deberás tener en cuenta cuando la escribas. Comparte con el grupo los criterios que hayas pensado y toma nota de los que acordéis entre todos para que te sirvan de referencia en tu trabajo.

Actividad 2:

Ha llegado el momento de escribir tu carta.

Antes de ponerte a ello, podrías planificar un poco la escritura. Te pueden ayudar las actividades que has ido haciendo estos días, pero especialmente la actividad 9 de la sesión 2 y la actividad 4 de la sesión 4, en las que escribiste algunos de tus hábitos actuales y pasados.

- Puedes usar esas frases para decidir qué contrastes con tu vida anterior quieres explicar a tu maestra o a tu maestro o escribir otras
- Piensa en qué orden explicarás los cambios que has vivido
- Elige los conectores y expresiones de tiempo y frecuencia que usarás (para evitar repetirlos)
- Piensa qué otras cosas quieres explicarle, y en qué orden
- Cómo saludarás y cómo te despedirás...

Una vez lo tengas claro, puedes ponerte a escribir la carta siguiendo tu esquema. ¡No olvides organizarla en párrafos! Deberás traerla escrita (y firmada) el próximo día para la revisión.

FASE 3: REFLEXIONAMOS

Sesión 1

SÍNTESIS, EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN

Actividad 1:

Intercambia tu carta con la de un compañero y, con ayuda de la pauta, anota todo lo que consideres destacable, porque cumple muy bien con lo que se pedía o porque se podría mejorar.

- Márcalo todo en la carta
- Comenta en la pauta lo que has marcado en la carta
- Haz propuestas concretas sobre cómo mejorarías lo que veas mejorable.
- En tus comentarios sé respetuoso con el trabajo de tu compañero
- Usa las palabras específicas para nombrar los contenidos lingüísticos que hemos trabajado.

Se trata de ayudar a que el escrito salga mejor aún de lo que está, utilizando todo lo que hemos aprendido estos días.

Cuando termines, devuelve la carta a tu compañero, junto con la pauta con tus comentarios sobre su carta.

Actividad 2:

Acabas de recibir tu carta con las anotaciones del compañero y la pauta con sus comentarios y sugerencias. Ahora, con todo eso, debes redactar la versión definitiva mejorada. ¡Seguro que puedes hacerlo mejor!

Sesión 2

Actividad 1:

Ahora que ya has escrito tu carta y has usado en ella todo lo que hemos trabajado estos días, llega el momento de reflexionar sobre tu trabajo y lo que has aprendido.

Puedes revisar las actividades que has realizado, el borrador de tu carta, los comentarios de la revisión de tu compañero y la versión final de la carta. Con todo eso, debes escribir un texto con tu reflexión. Para escribirlo, puedes consultar el documento de síntesis de lo aprendido en las sesiones.

¡No olvides organizarlo en párrafos ni utilizar las palabras específicas para referirte a los conceptos que hemos estudiado! Incluye en tu explicación ejemplos de tus propias actividades o de tu carta.

Algunas cuestiones que puedes explicar son:

- ❖ Cómo has usado (en tu carta y en la revisión de la de un compañero) los contenidos trabajados.
 - Tiempos verbales (persona gramatical, ortografía, lexemas y morfemas, infinitivos, conjugaciones, verbos reflexivos, regulares e irregulares...)
 - Expresiones de tiempo y frecuencia
 - Conectores de contraste
 - Estructura oracional
- ❖ Qué puntos fuertes y qué mejoras te señaló tu compañero en la revisión de la carta y cuáles destacas tú.
- ❖ Qué cambios hiciste en la versión final y para qué, qué querías conseguir con cada uno.
- ❖ Valoración del trabajo realizado: ¿qué te han parecido las actividades y la propuesta de escribir una carta a tu tutor o tutora de 6º?, ¿qué has aprendido con el trabajo?, ¿te ha ayudado el contraste entre lenguas para aprender sobre su funcionamiento?, ¿qué te han parecido los contenidos estudiados, el nivel de dificultad?, ¿tienes alguna propuesta de mejora?, ¿te ha servido para algo revisar la carta de un compañero?, ¿y que te la revisara alguien?

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

Sesión 1

Completa la siguiente información con lo que hemos trabajado en la sesión de hoy. Te ayudará ir revisando las actividades que hemos hecho en clase.

1. Para hablar de usamos los verbos en un tiempo llamado Por ejemplo:
2. Los verbos son palabras que están formadas por
..... Ej.:
3. Los morfemas de los verbos, entre otras cosas, informan de En los ejemplos anteriores,
4. Hay tres personas gramaticales y tres, que no nombran necesariamente a seres humanos. Por ejemplo, en la oración *Está encima de la mesa*, el verbo está en
5. Conjugar un verbo es
Por ejemplo, si conjugamos el PRESENTE de indicativo del verbo anterior, sería:
Una misma palabra puede funcionar como verbo o no. Para saber si es un verbo,
Algunos verbos, los reflexivos,
Ej.:
6. Normalmente, usamos el verbo conjugado en alguna persona, pero los verbos tienen un, que no tiene persona. Según la terminación de este, los verbos se pueden clasificar en
Por ejemplo, en los verbos anteriores,
Los morfemas de cada grupo tienen características comunes cuando se conjuga un tiempo del verbo, por eso forman un grupo.

Otras informaciones importantes:

Sesión 2

Conclusión 1: (Sobre los verbos en inglés y la noción de irregularidad)

Conclusión 2: (Sobre los adverbios y locuciones adverbiales de frecuencia)

Conclusión 3: (Sobre los adverbios y locuciones adverbiales de tiempo)

Sesión 3

- Sobre el pretérito imperfecto de indicativo: ¿qué he aprendido?
- Sobre las diferencias ortográficas en la escritura del pretérito imperfecto del indicativo en distintas lenguas, ¿qué he aprendido?
- Sobre la forma de conjugar el pretérito imperfecto del indicativo en distintas lenguas, ¿qué he aprendido?
- Sobre los verbos regulares e irregulares en pretérito imperfecto de indicativo, ¿qué has aprendido?
- Otras observaciones: